

fizjoterapia polska

POLISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY

OFICJALNE PISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

THE OFFICIAL JOURNAL OF THE POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY

NR 3/2025 (25) DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1642-0136

**Ocena zdolności do aktywacji
wybranych mięśni stabilizujących
za pomocą ultrasonografii u zdrowych
młodych dorosłych**

**Ultrasound-based assessment of voluntary
activation of selected stabilizing muscles
in healthy young adults**

Zaburzenia erekcji jako ogólnoświatowy problem – możliwości postępowania fizjoterapeutycznego
Erectile dysfunction as a worldwide problem – options for physiotherapeutic treatment

ZAMÓW PRENUMERATĘ!

SUBSCRIBE!

www.fizjoterapiapolska.pl

www.djstudio.shop.pl

prenumerata@fizjoterapiapolska.pl

I KOMUNIKAT

**AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE**

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Collegium Medicum Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zapraszają na:

**KONFERENCJĘ
„XIX JESIENNE DNI FIZJOTERAPII”**

„Fizjoterapia we współczesnej medycynie i sporcie”

Hotel Witkowski w Warszawie

12 - 13 września 2025 r.

XVII KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII PERSPEKTYWY ROZWOJU FIZJOTERAPII

PATRONAT NAUKOWY

Komitet Rehabilitacji,
Kultury Fizycznej
i Integracji Społecznej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

PATRONAT TEMATYCZNY

Cochrane
Polska

Wydział Inżynierii
Biomedycznej

GŁÓWNI SPONSORZY

WARSZAWA, HOTEL ARCHE KRAKOWSKA

28–29 LISTOPADA 2025

WWW.17KONFERENCJA.PL

Ultrasound-based assessment of voluntary activation of selected stabilizing muscles in healthy young adults

Ocena zdolności do aktywacji wybranych mięśni stabilizujących za pomocą ultrasonografii u zdrowych młodych dorosłych

Zuzanna Wiecheć^{1(A,B,C,D,E,F)}, Arkadiusz Żurawski^{2(A,B,C,D,E,F)},
Joanna Macierzyńska^{3(A,B,C,D,E,F)}, Mahitab Mohamed Yosri^{4(A,B,C,D,E,F)},
Marek Wiecheć^{5(A,B,C,D,E,F)}, Hoda Zayed A. Mohamed^{6(A,B,C,D,E,F)},
Zbigniew Śliwiński^{2(A,B,C,D,E,F)}

¹Medical Faculty, Collegium Medicum, Jan Kochanowski University of Kielce, Poland

²Institute of Health Science, Collegium Medicum, Jan Kochanowski University of Kielce, Poland

³Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Opole University of Technology, Poland

⁴Department of Physical Therapy for Women's Health Faculty of Physical Therapy, Cairo University, Egypt

⁵MARKMED Rehabilitation Center, Ostrowiec Świętokrzyski, Poland

⁶Department of Physical Therapy for Neurology and Neurosurgery, Faculty of Physical Therapy, Cairo University, Egypt

Abstract

Introduction. Conscious activation of deep core muscles is a key element of motor control training and rehabilitation for spinal dysfunctions. Learning to effectively engage these muscles can help improve posture and reduce injury risk.

Aim of the study. This study aimed to evaluate the activation potential of selected stabilizing muscles – longus colli, serratus anterior, transversus abdominis, and lumbar multifidus – by comparing their thickness at rest and during contraction using ultrasound imaging.

Material and methods. A total of 109 healthy young adults (42 men and 67 women, aged 19–25) participated in the study. Muscle thickness was measured at rest and during isometric contraction using ultrasound. Paired t-tests and effect sizes (Cohen's d) were calculated.

Results. A statistically significant increase in thickness was observed only in the transversus abdominis ($p = 0.0012$; $d = 1.48$), suggesting effective voluntary activation. The remaining muscles showed no significant changes, with small effect sizes.

Conclusions. Among the tested muscles, only the transversus abdominis showed a clear response to voluntary activation cues, highlighting its importance in core training. Other muscles may require more targeted approaches such as neuromuscular training or biofeedback.

Ultrasound proved to be a reliable tool for assessing deep muscle engagement.

Key words

muscle ultrasonography, core stabilization, transversus abdominis, multifidus, muscle activation, motor control

Streszczenie

Wprowadzenie. Świadoma aktywacja mięśni głębokich tułowia jest kluczowym elementem treningu kontroli motorycznej i rehabilitacji dysfunkcji kręgosłupa. Może przyczynić się do poprawy postawy i zapobiegania kontuzjom.

Cel pracy. Celem pracy było sprawdzenie potencjału aktywacyjnego niektórych mięśni stabilizujących – długiego szyi, zębatego przedniego, poprzecznego brzucha i wielodzielnego – poprzez porównanie ich grubości w fazie spoczynku i skurczu za pomocą obrazowania ultradźwiękowego.

Materiał i metoda. W eksperymencie wzięło udział 109 zdrowych młodych dorosłych (42 mężczyzn i 67 kobiet w wieku 19–25 lat). Grubość mięśni podczas spoczynku i skurczu izometrycznego mierzono za pomocą ultradźwięków. Obliczono sparowane testy t i wielkości efektu (d Cohena).

Wyniki. Statystycznie istotny wzrost grubości zaobserwowano tylko w mięśniu poprzecznym brzucha ($p = 0,0012$; $d = 1,48$), co sugeruje skuteczną, dobrowolną aktywację. Pozostałe mięśnie nie wykazały istotnych zmian, przy niewielkich rozmiarach efektu.

Wnioski. Spośród testowanych mięśni tylko mięsień poprzeczny brzucha wykazywał wyraźną odpowiedź na próbę dobrowolnej aktywacji, co podkreśla jego znaczenie w treningu stabilności kręgosłupa. Inne mięśnie mogą wymagać bardziej ukierunkowanych podejść, takich jak trening nerwowo-mięśniowy lub biofeedback. Ultradźwięki okazały się niezawodnym narzędziem do oceny zaangażowania głębokich mięśni.

Słowa kluczowe

ultrasonografia mięśni, stabilizacja centralna, transversus abdominis, multifidus, aktywacja mięśni, kontrola motoryczna

Wprowadzenie

Skuteczna kontrola postawy i ustawienia kręgosłupa opiera się na prawidłowym funkcjonowaniu głębokich mięśni stabilizujących. Zarówno w rehabilitacji, jak i w profilaktyce, nacisk kładzie się często na zdolność do celowego angażowania tych mięśni, zwłaszcza u pacjentów powracających do zdrowia po dysfunkcjach kręgosłupa.

Mięśnie takie jak mięsień poprzeczny brzucha (TrA), mięsień wielodzielny w odcinku lędźwiowym (LM), mięsień zębaty przedni (SA) i mięsień długi szyi (LC) zostały zidentyfikowane jako ważne czynniki przyczyniające się do utrzymania dynamicznej i statycznej kontroli postawy [1–4]. Ich znaczenie kliniczne staje się szczególnie widoczne w kontekście uporczywego bólu pleców lub szyi. Badania wykazały, że trudności w aktywowaniu tych mięśni lub opóźnienia w ich rekrutacji mogą osłabiać stabilność kręgosłupa i przyczyniać się do nawracających dolegliwości mięśniowo-szkieletowych [5–7]. Aby temu zaradzić, strategie terapeutyczne często zaczynają się od ukierunkowanego treningu izolowanych skurczów tych mięśni przed wprowadzeniem bardziej złożonych zadań ruchowych [8].

Jedną z metod coraz częściej stosowanych do oceny funkcji tych mięśni zarówno w badaniach, jak i w warunkach klinicznych jest obrazowanie ultrasonograficzne (USI). Ta technika pozwala klinicystom obserwować zmiany grubości mięśni w czasie rzeczywistym i została potwierdzona jako wyznacznik skurczu dla kilku głębokich mięśni, szczególnie TrA i LM [9–12]. Wstępne badania sugerują również potencjał wykorzystania USI do badania SA i LC [13, 14]. Pomimo tych doniesień stosunkowo niewiele badań weryfikowało, w jaki sposób te cztery mięśnie reagują na dobrowolną aktywację w tej samej grupie osób, w standaryzowanych warunkach pomiaru. Lepsze zrozumienie ich cech aktywacji mogłoby pomóc w opracowaniu skuteczniejszych protokołów fizjoterapii.

Niniejsze badanie zostało zaprojektowane w celu zbadania i porównania zmian grubości mięśni dla TrA, LM, SA i LC podczas dobrowolnego skurczu izometrycznego u zdrowych młodych dorosłych, przy użyciu USI jako narzędzia pomiarowego. To podejście może pomóc w określeniu, które mięśnie są najbardziej wrażliwe na wskazówki werbalne, a które mogą wymagać dodatkowych strategii w celu skutecznej rekrutacji.

Metody

Projekt badania

To badanie obserwacyjne przeprowadzono prospektywnie, aby zbadać, jak skutecznie cztery głębokie mięśnie stabilizujące -mięsień długi szyi (LC), zębaty przedni (SA), poprzeczny brzucha (TrA) i mięsień wielodzielny (LM) -reagują na instrukcje słowne podczas skurczu izometrycznego. Do oceny zmian grubości mięśni między spoczynkiem a skurczem zastosowano USG. U wszystkich uczestników zastosowano ten sam protokół, w tym spójne wskazówki słowne, pozycjonowanie ciała i umiejscowienie sondy.

Uczestnicy

Populacja badana składała się ze 109 zdrowych ochotników (42 mężczyzn i 67 kobiet) w wieku od 19 do 25 lat.

Introduction

Effective control of posture and spinal alignment relies on the proper functioning of deep and segmental stabilizing muscles. In both rehabilitation and preventive settings, emphasis is often placed on the ability to engage these muscles deliberately, especially in patients recovering from spinal dysfunctions. Muscles such as the transversus abdominis (TrA), lumbar multifidus (LM), serratus anterior (SA), and longus colli (LC) have been identified as important contributors to maintaining dynamic and static postural control [1–4].

Their clinical importance becomes especially clear in the context of persistent back or neck pain. Studies have shown that difficulties in activating these muscles, or delays in their recruitment, may compromise spinal stability and contribute to recurrent musculoskeletal complaints [5–7]. To address this, rehabilitation strategies often begin with focused training of isolated, low-load muscle contractions before introducing more complex movement tasks [8].

One method increasingly used to assess the function of these muscles in both research and clinical settings is ultrasound imaging (USI). This technique allows clinicians to observe changes in muscle thickness in real-time and has been validated as a proxy for contraction in several deep muscles, particularly the TrA and LM [9–12]. Although less commonly reported, initial studies also suggest potential for using USI to examine SA and LC [13, 14].

Despite these developments, relatively few studies have investigated how these four muscles respond to voluntary activation within the same group of individuals, under standardized measurement conditions. A better understanding of their activation characteristics could inform more effective physiotherapy protocols.

The present study was designed to examine and compare changes in muscle thickness for the TrA, LM, SA, and LC during voluntary isometric contraction in healthy young adults, using USI as a measurement tool. This approach may help identify which muscles are most responsive to verbal cueing and which may require additional strategies for effective recruitment.

Methods

Study Design

This observational study was conducted prospectively to investigate how effectively four deep stabilizing muscles-longus colli (LC), serratus anterior (SA), transversus abdominis (TrA), and lumbar multifidus (LM)-respond to verbal instruction during isometric contraction. Ultrasonography was used to assess changes in muscle thickness between rest and contraction. To enhance data reliability, the same protocol was followed across all participants, including consistent verbal cues, body positioning, and probe placement.

Participants

The sample consisted of 109 healthy volunteers (42 men and 67 women), aged between 19 and 25 years.

Kryteria włączenia

- Wiek 19–25 lat
- BMI między 18,5 a 24,9
- Brak historii dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

Kryteria wykluczenia

- Poprzednia operacja ortopedyczna, uraz kręgosłupa lub kontuzja
- Zdiagnozowana choroba neurologiczna lub ogólnoustrojowa wpływająca na kontrolę motoryczną
- Cięża lub aktualne dolegliwości bólowe, które mogą upośledzać ruch lub postawę

Przed udziałem każda osoba otrzymała informacje o celu badania i procedurach. Uzyskano pisemną świadomą zgodę, a uczestnicy mogli się wycofać w dowolnym momencie. Badanie było zgodne z Deklaracją Helsińską i uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Zgoda nr 47/2024, wydana 20 maja 2025 r.).

Procedura pomiaru USG

Oceny przeprowadzono w Pracowni Posturologii w standaryzowanych warunkach środowiskowych (temperatura pokoju utrzymywana na poziomie 24°C). Pomiary wykonywano po południu (od 15:00 do 18:00), aby zminimalizować wahania związane z dobową zmiennością.

Obrazowanie wykonywano przy użyciu systemu ultradźwiękowego Hitachi Arietta 50 z przetwornikiem liniowym 7,5 MHz, a wszystkie ustawienia systemu były spójne w trakcie całego badania (częstotliwość: 7,5 MHz, głębokość: 5 cm).

Każdy mięsień oceniano w dwóch stanach:

- w spoczynku – pozycja neutralna, brak aktywnego skurczu,
- w trakcie skurczu izometrycznego – utrzymywany przez 5 sekund podczas końcowego wydechu, w oparciu o standaryzowane wskazówki werbalne.

Przed końcowymi pomiarami uczestnicy wykonywali jedną lub dwie próby praktyczne, aby zapoznać się z każdą strategią aktywacji.

Ustawienie pomiaru i protokół aktywacji specyficznych dla mięśni:

Longus Colli (LC)

- Pozycja: Leżąca na plecach, głowa skierowana do góry.
- Sonda: Umieszczona 4 cm nad obojczykiem, bocznie do tchawicy, równoległe do kręgosłupa szyjnego.
- Instrukcja: „Delikatnie kiwnij głową, jakbyś mówił „tak”, utrzymując głowę w kontakcie ze stołem”.

Mięsień zębaty przedni (SA)

- Pozycja: Leżąca na plecach, ramię odwiedzone do 60°.
- Sonda: Na linii pachowej środkowej, na poziomie rękiości kości mostka.
- Instrukcja: „Wyciągnij rękę w stronę sufitu, trzymając łokieć prosto. Pozwól, aby łopatką przesuwała się naturalnie”.

Inclusion criteria

- Age 19–25 years
- Body mass index between 18.5 and 24.9
- No history of musculoskeletal complaints

Exclusion criteria

- Previous orthopedic surgery, spinal trauma, or injury
- Diagnosed neurological or systemic illness affecting motor control
- Pregnancy or current pain that could impair movement or posture

Before participating, each individual received information about the research purpose and procedures. Written informed consent was obtained, and withdrawal was permitted at any point. The study complied with the Declaration of Helsinki and received ethical clearance from the Bioethics Committee of Collegium Medicum, Jan Kochanowski University in Kielce (Approval No. 47/2024, issued May 20, 2025).

Ultrasound Measurement Procedure

Ultrasound assessments were performed in the Posturology Laboratory under standardized environmental conditions (room temperature maintained at 24°C). Measurements were taken in the afternoon (3:00–6:00 PM) to minimize fluctuations related to diurnal variation.

Imaging was conducted using a Hitachi Arietta 50 ultrasound system with a 7.5 MHz linear transducer, and all system settings were consistent throughout the study (frequency: 7.5 MHz, depth: 5 cm).

Each muscle was evaluated in two states:

- Rest – neutral position, no active contraction,
- Isometric contraction – sustained for 5 seconds during end-expiration, based on standardized verbal cues.

Prior to final measurements, participants performed one or two practice attempts to familiarize themselves with each activation strategy.

Measurement setup and muscle-specific activation protocol:

Longus Colli (LC)

- Position: Supine, head facing up.
- Probe: Placed 4 cm above the clavicle, lateral to the trachea, parallel to the cervical spine.
- Instruction: “Gently nod your head as if saying ‘yes’, keeping the head in contact with the table.”

Serratus Anterior (SA)

- Position: Supine, shoulder abducted to 60°.
- Probe: At the midaxillary line, at the level of the sternum.
- Instruction: “Reach up toward the ceiling, keeping your elbow straight. Let the shoulder blade glide naturally.”

Mięsień poprzeczny brzucha (TrA)

- Pozycja: Leżąca na plecach, biodra zgięte, kolana zgięte, stopy na podłożu
- Sonda: W połowie drogi między ASIS a dolnym brzegiem żebrów, wzdłuż linii pachowej środkowej
- Instrukcja: „Wciągnij pępek do środka i do góry, nie poruszając miednicą ani klatką piersiową. Trzymaj delikatnie”.

Mięsień wielodzielny (LM)

- Pozycja: Leżąca na brzuchu, utrzymująca neutralną krzywiznę lędźwiową.
- Sonda: w linii łączącej wyrostek poprzeczny L4 z talezem biodrowy przyśrodkowo od kolca biodrowego tylnego górnego.
- Instrukcja: „Delikatnie napnij obszar wokół dolnej części pleców, tak jakbyś naciskał na powierzchnię”.

Wszystkie obrazowania zostały wykonane przez tego samego przeszkolonego badacza, aby wyeliminować zmienność między oceniającymi.

Analiza statystyczna

Analizę danych przeprowadzono przy użyciu IBM SPSS Statistics (wersja 13). We wszystkich testach zastosowano próg istotności $p < 0,05$. Dla każdego mięśnia obliczono statystyki opisowe (średnia, odchylenie standardowe, minimum, maksimum i 95% przedziały ufności) zarówno dla stanu spoczynkowego, jak i skurczu.

Aby ocenić wpływ skurczu dowolnego wykonano sparowane testy t. Ponadto obliczono bezwzględne ($\Delta = \text{skurcz} - \text{odpoczynek}$) i procentowe zmiany grubości. Wielkości efektów określono przy użyciu d Cohena w celu ilościowego określenia wielkości zmiany niezależnie od wielkości próby.

Wyniki

Statystyki opisowe grubości mięśni

Statystyki opisowe dotyczące grubości mięśnia (mm) w spoczynku i podczas skurczu izometrycznego dla czterech badanych mięśni stabilizujących przedstawiono w Tabeli 1. Podane wartości obejmują średnią, odchylenie standardowe, zakres (min.–maks.) i 95% przedziały ufności (CI95).

Transversus Abdominis (TrA)

- Position: Supine, hips flexed, knees flexed, feet supported.
- Probe: Midway between ASIS and lower costal margin, along the midaxillary line.
- Instruction: “Draw your belly button inward and upward without moving your pelvis or chest. Hold gently.”

Lumbar Multifidus (LM)

- Position: Prone, maintaining a neutral lumbar curve
- Probe: in the line connecting the transverse process of L4 with the iliac crest, medially from the posterior superior iliac spine
- Instruction: “Gently tighten the area around your low back as if pressing down into the surface.”

All imaging was performed by the same trained examiner to eliminate inter-rater variability.

Statistical Analysis

Data analysis was carried out using IBM SPSS Statistics (version 13). A significance threshold of $p < 0.05$ was used in all tests. For each muscle, descriptive statistics were computed (mean, standard deviation, minimum, maximum, and 95% confidence intervals) for both resting and contracted states.

To evaluate the impact of voluntary contraction, paired-sample t-tests compared rest and contraction values. In addition, absolute ($\Delta = \text{contraction} - \text{rest}$) and percentage changes in thickness were calculated. Effect sizes were determined using Cohen’s d to quantify the magnitude of change independent of sample size.

Results

Descriptive Statistics of Muscle Thickness

Descriptive statistics for muscle thickness (mm) at rest and during isometric contraction for the four examined stabilizing muscles are provided in Table 1. Reported values include the mean, standard deviation, range (min–max), and 95% confidence intervals (CI95).

Tabela 1. Statystyki opisowe grubości mięśni
Table 1. Descriptive statistics of muscle thickness

Mięsień Muscle	Spoczynek/ Rest Średnia/Mean	Spoczynek/ Rest SD	Spoczynek/ Rest Minimum	Spoczynek/ Rest Maximum	Spoczynek/ Rest CI95	Skurcz/ Contract Średnia/Mean	Skurcz/ Contract SD	Skurcz/ Contract Minimum	Skurcz/ Contract Maximum	Skurcz/ Contract CI95
LC	10.72	2.67	7.17	14.58	(8.81, 12.62)	10.32	2.15	7.58	13.12	(8.78, 11.86)
SER	12.41	4.1	6.52	19.39	(9.48, 15.34)	13.55	4.99	6.26	21.07	(9.99, 17.12)
TrA	5.56	2.02	3.14	9.24	(4.11, 7.00)	9.76	1.77	7.14	11.88	(8.49, 11.02)
MF	16.14	5.49	9.83	24.27	(12.21, 20.07)	18.09	6.9	10.38	29.88	(13.15, 23.03)

Dane wskazują, że średnio wszystkie cztery mięśnie wykazywały zwiększoną grubość podczas skurczu izometrycznego w porównaniu do spoczynku. Jednak ta tendencja nie została jednolicie potwierdzona przez analizę statystyczną. Największe względne zmiany odnotowano dla mięśnia poprzecznego brzucha (TrA) i mięśnia wielodzielnego (LM) – dwóch mięśni powszechnie kojarzonych z głęboką stabilizacją tułowia.

Wyniki testu t dla parzystych próbek

Tabela 2 przedstawia wyniki sparowanych testów t porównujących grubość mięśni w spoczynku i podczas skurczu. Spośród ocenianych mięśni, tylko mięsień poprzeczny brzucha wykazał statystycznie istotny wzrost grubości w odpowiedzi na werbalne sygnały aktywacji ($p < 0,05$). Nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian w przypadku mięśnia długiego szyi, zębatego przedniego ani wielodzielnego w tych samych warunkach.

The data indicate that, on average, all four muscles demonstrated increased thickness during isometric contraction when compared to rest. However, this trend was not uniformly supported by statistical analysis. The greatest relative changes were recorded for the transversus abdominis (TrA) and lumbar multifidus (LM)-two muscles commonly associated with deep trunk stabilization.

Paired Sample t-Test Results

Table 2 displays the results of paired-sample t-tests comparing muscle thickness at rest and during contraction. Among the muscles assessed, only the transversus abdominis showed a statistically significant increase in thickness in response to verbal activation cues ($p < 0.05$). No significant changes were observed for the longus colli, serratus anterior, or lumbar multifidus under the same conditions.

Tabela 2. Wyniki sparowanych testów t porównujących grubość mięśnia w spoczynku i podczas skurczu
Table 2. Results of paired-sample t-tests comparing muscle thickness at rest and during contraction

Mięsień Muscle	Średnia spoczynkowa Mean Rest	Średnia skurczu Mean Contraction	Statystyka t t-Statistic	Wartość p p-Value	Istotność ($p < 0,05$) Significant ($p < 0.05$)
LC	10.72	10.32	0.302	0.7692	Fałsz/False
SER	12.41	13.55	-0.564	0.5864	Fałsz/False
TrA	5.56	9.76	-4.666	0.0012	Prawda/True
MF	16.14	18.09	-0.627	0.5462	Fałsz/False

Zmiana procentowa grubości mięśnia

Tabela 3 podsumowuje średnią procentową zmianę grubości każdego mięśnia pomiędzy odpoczynkiem a skurczem.

Percentage Change in Muscle Thickness

The Table 3 summarizes the mean percentage change in thickness for each muscle between rest and contraction.

Tabela 3. Średnia procentowa zmiana grubości
Table 3. Mean percentage change in thickness

Mięsień Muscle	Średnia procentowej zmiany Mean Percent Change	Odchylenie standardowe procentowej zmiany SD Percent Change	Minimalna procentowa zmiana Min Percent Change	Maksymalna procentowa zmiana Max Percent Change	Wielkość efektu Cohena Cohen's d
LC	4.14	39.05	-45.91	62.37	-0.096
SER	21.82	66.5	-48.39	143.63	0.178
TrA	100.94	91.39	3.37	257.6	1.476
MF	26.89	70.84	-55.86	174.79	0.198

Mięsień poprzeczny brzucha (TrA) wykazał najbardziej wyraźny względny wzrost grubości podczas skurczu, co potwierdza jego wrażliwość na aktywację werbalną. Natomiast zmiany zaobserwowane w mięśniu długim szyi (LC) i mięśniu zębatym przednim (SA) były skromne i bardzo zmienne u poszczególnych uczestników. Duże odchylenia standardowe odzwierciedlają tę zmienność międzyosobniczą, która może wynikać z różnic w kontroli motorycznej, technice lub funkcji bazowej.

The transversus abdominis (TrA) demonstrated the most pronounced relative increase in thickness during contraction, confirming its responsiveness to verbal activation. In contrast, changes observed in the longus colli (LC) and serratus anterior (SA) were modest and highly variable across participants. The large standard deviations reflect this inter-individual variability, which may be due to differences in motor control, technique, or baseline function.

Aby lepiej zrozumieć skalę tych zmian, obliczono rozmiary efektu d Cohena dla każdego mięśnia. TrA wykazał bardzo duży rozmiar efektu ($d = 1,48$), co wskazuje na znaczny i stały wzrost grubości związany ze skurczem. Pozostałe mięśnie wykazały małe lub nieistotne efekty, przy czym LC wynosił $d = -0,10$, SA wynosił $d = 0,18$, a LM $d = 0,20$. Wartości te wskazują, że dobrowolna aktywacja była najskuteczniejsza i najbardziej spójna w TrA, natomiast reakcje w pozostałych mięśniach były ograniczone lub niespójne w warunkach testowych.

Dyskusja

Celem tego badania było sprawdzenie, czy wybrane głębokie mięśnie stabilizujące -mięsień długi szyi (LC), mięsień zębaty przedni (SA), mięsień poprzeczny brzucha (TrA) i mięsień wielodzielny (LM) -mogą być skutecznie aktywowane poprzez dowolny skurcz na słowne polecenie, mierzony zmianami grubości mięśni za pomocą USG w grupie zdrowych młodych dorosłych.

Spośród ocenianych mięśni tylko mięsień poprzeczny brzucha wykazał statystycznie istotny wzrost grubości podczas skurczu izometrycznego, wraz z bardzo dużym rozmiarem efektu ($d = 1,48$). Wynik ten jest zgodny z wcześniejszymi pracami Vasseljena i in. oraz Sutherlina i in., którzy wskazali stałą aktywację TrA w odpowiedzi na wskazówki słowne [15,17].

Z kolei pozostałe mięśnie LC, SA i LM nie wykazały statystycznie istotnych zmian, a ich rozmiary efektu były małe. Wyniki te sugerują, że w przypadku standaryzowanych wskazówek werbalnych TrA jest łatwiej rekrutowany niż inne mięśnie. Ograniczona reaktywność LC, SA i LM może wskazywać na potrzebę bardziej specyficznych strategii aktywacji, potencjalnie obejmujących dotykowe sprzężenie zwrotne, elektromiograficzny biofeedback lub bardziej intensywne techniki uczenia motorycznego.

Chociaż nie wykazano istotności statystycznej dla LC, SA i LM, kierunek i zmienność obserwowanych zmian są zgodne z wcześniejszymi badaniami, w których wykorzystano ultradźwięki do zbadania rekrutacji tych mięśni [18–20]. Stosunkowo szeroki zakres odpowiedzi może odzwierciedlać różnice w podstawowej kontroli nerwowo-mięśniowej uczestników, propriocepcji lub wcześniejszej nauce ćwiczeń stabilizujących.

Wyniki potwierdzają kliniczną użyteczność ultradźwięków jako nieinwazyjnego narzędzia do oceny zaangażowania mięśni podczas rehabilitacji -szczególnie w przypadku TrA. Ich stała reaktywność sprawia, że są odpowiednim kandydatem do wczesnego etapu treningu w programach ukierunkowanych na stabilność rdzenia. Biofeedback USG może również pomóc lekarzom w edukowaniu pacjentów na temat prawidłowej techniki i monitorowaniu postępów w czasie.

Należy zwrócić uwagę na kilka ograniczeń niniejszego badania:

- Nie oceniono niezawodności pomiarów ultrasonograficznych wewnątrz i między oceniającymi, co ogranicza ocenę powtarzalności.
- Populacja badawcza składała się wyłącznie ze zdrowych młodych dorosłych, co ogranicza stosowalność wyników do pacjentów z patologiami kręgosłupa lub zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi.
- Poziom aktywności fizycznej nie był kontrolowany, co może mieć wpływ na zdolność uczestników do wykonywania izolowanych skurczów.

Przyszłe badania powinny zająć się tymi ograniczeniami, włączając uczestników z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

To better understand the magnitude of these changes, Cohen's d effect sizes were calculated for each muscle. The TrA exhibited a very large effect size ($d = 1.48$), indicating a substantial and consistent contraction-related increase in thickness. The other muscles showed small or negligible effects, with LC at $d = -0.10$, SA at $d = 0.18$, and LM at $d = 0.20$. These values suggest that voluntary activation was most effective and consistent in the TrA, while responses in the other muscles were either limited or inconsistent under the testing conditions.

Discussions

This study set out to examine whether selected deep stabilizing muscles-longus colli (LC), serratus anterior (SA), transversus abdominis (TrA), and lumbar multifidus (LM)-can be effectively activated through voluntary effort, as measured by changes in muscle thickness using ultrasound imaging in a group of healthy young adults.

Among the muscles assessed, only the transversus abdominis demonstrated a statistically significant increase in thickness during isometric contraction, along with a very large effect size ($d = 1.48$). This result aligns with earlier work by Vasseljen et al. and Sutherlin et al., who reported consistent TrA activation in response to abdominal cueing, as visualized via ultrasonography [15,17].

In contrast, the remaining muscles-LC, SA, and LM-did not show statistically significant changes, and their effect sizes were small. These outcomes suggest that, under standardized verbal cueing, TrA is more readily recruited than the other muscles. The limited responsiveness of LC, SA, and LM may point to the need for more specific activation strategies, potentially involving tactile feedback, electromyographic biofeedback, or more intensive motor learning techniques.

Although statistical significance was not achieved for LC, SA, and LM, the direction and variability of the observed changes are consistent with previous studies that have used ultrasound to explore the recruitment of these muscles [18–20]. The relatively wide spread in responses may reflect differences in participants' baseline neuromuscular control, proprioception, or prior exposure to core stabilization exercises.

The findings support the clinical utility of ultrasound as a non-invasive tool to assess muscle engagement during rehabilitation-particularly for the TrA. Its consistent responsiveness makes it a suitable candidate for early-stage training in programs targeting core stability. Ultrasound feedback may also assist clinicians in educating patients on correct technique and in monitoring functional progress over time.

Several limitations of the present study must be acknowledged:

- Intra- and inter-rater reliability of ultrasound measurements was not evaluated, which restricts the assessment of reproducibility.
- The study population consisted exclusively of healthy young adults, limiting the applicability of the findings to patients with spinal pathologies or neuromuscular impairments.
- Physical activity levels were not controlled for, which could influence participants' ability to perform isolated contractions.

Future investigations should address these limitations by including participants with musculoskeletal disorders and exploring how different forms of instruction or biofeedback affect muscle activation. It would also be valuable to incorporate reliability testing into future protocols to strengthen methodological rigor and support clinical implementation.

wego i badając, w jaki sposób różne formy instrukcji lub biofeedback wpływają na aktywację mięśni. Warto byłoby również włączyć testowanie niezawodności do przyszłych protokołów w celu wzmocnienia rygoru metodologicznego i wsparcia wdrażania klinicznego.

Wnioski

1. Mięsień poprzeczny brzucha (TrA) był jedynym mięśniem, który wykazywał statystycznie istotny i klinicznie znaczący wzrost grubości podczas dowolnego skurczu, co potwierdza jego rolę w ćwiczeniach stabilizujących kręgosłup.
2. Mięsień długi szyi, mięsień zębaty przedni i mięsień wielodzielny nie wykazywały znaczącej aktywacji w zastosowanych warunkach. Sugeruje to, że standardowe wskazówki słowne mogą być niewystarczające dla tych mięśni i że zindywidualizowane strategie -takie jak reedukacja nerwowo-mięśniowa lub biofeedback- mogą być konieczne do wywołania skutecznego zaangażowania.
3. Obrazowanie USG okazało się praktyczną i nieinwazyjną metodą oceny aktywności głębokich mięśni podczas skurczów izometrycznych o niskim obciążeniu, oferując niezawodny sposób monitorowania wykonywania ćwiczeń kontroli motorycznej.
4. Wyniki potwierdzają zastosowanie ultradźwięków zarówno w warunkach klinicznych, jak i instruktażowych, w szczególności w celu pomocy pacjentom w nauce skutecznego rekrutowania TrA. Jednakże, ponieważ próbka badawcza składała się ze zdrowych osób, zaleca się ostrożność przy rozszerzaniu tych wyników na populację z opóźnieniami układu mięśniowo-szkieletowego.
5. Wnioski te mogą pomóc w kształtowaniu programów rehabilitacji na wczesnym etapie, mających na celu poprawę funkcji głębokich mięśni tułowia i zapewnić ramy do wykorzystania informacji zwrotnej opartej na obrazowaniu w celu obiektywnego śledzenia postępów pacjenta.

Conclusions

1. Transversus abdominis (TrA) was the only muscle to exhibit a statistically significant and clinically meaningful increase in thickness during voluntary contraction, reinforcing its role as a primary target in spinal and core stabilization exercises.
2. Longus colli, serratus anterior, and lumbar multifidus did not show significant activation under the applied conditions. This suggests that standard verbal cueing may be insufficient for these muscles and that individualized strategies-such as neuromuscular re-education or biofeedback-could be necessary to elicit effective engagement.
3. Ultrasound imaging proved to be a practical and non-invasive method for assessing deep muscle activity during low-load isometric efforts, offering a reliable way to monitor the performance of motor control exercises.
4. The findings support the application of ultrasound in both clinical and instructional settings, particularly for helping patients learn to recruit TrA effectively. However, since the study sample consisted of healthy individuals, caution is advised when extrapolating these results to populations with musculoskeletal impairments.
5. These insights may assist in shaping early-stage rehabilitation programs aimed at improving deep trunk muscle function and provide a framework for using imaging-based feedback to track patient progress objectively.

Adres do korespondencji / Corresponding author

Marek Wiecheć

E-mail: m.wiechec@mediprofit.eu

Piśmiennictwo/ References

1. Hodges PW, Richardson CA. Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain: a motor control evaluation of transversus abdominis. *Spine (Phila Pa 1976)*. 1996;21(22):2640-50.
2. Panjabi MM. The stabilizing system of the spine. Part I. Function, dysfunction, adaptation, and enhancement. *J Spinal Disord*. 1992;5(4):383-9.
3. Akuthota V, Ferreiro A, Moore T, Fredericson M. Core stability exercise principles. *Curr Sports Med Rep*. 2008;7(1):39-44.
4. Lee D, Lee LJ, McLaughlin L. Stability, continence and breathing: the role of fascia following pregnancy and delivery. *J Bodyw Mov Ther*. 2008;12(4):333-48.
5. O'Sullivan PB. Lumbar segmental 'instability': clinical presentation and specific stabilizing exercise management. *Man Ther*. 2000;5(1):2-12.
6. Jull G, Falla D, Treleaven J, Hodges P, Vicenzino B. Management of neck pain disorders: a research-informed approach. Elsevier Health Sciences; 2019.
7. Hides JA, Jull GA, Richardson CA. Long-term effects of specific stabilizing exercises for first-episode low back pain. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2001;26(11):E243-8.
8. Comerford MJ, Mottram SL. Functional stability re-training: principles and strategies for managing mechanical dysfunction. *Man Ther*. 2001;6(1):3-14.
9. Whittaker JL, Teyhen DS, Elliott JM, Cook K, Langevin HM, Dahl HH, et al. Rehabilitative ultrasound imaging: understanding the technology and its applications. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2007;37(8):434-49.
10. Koppenhaver SL, Hebert JJ, Fritz JM, Parent EC. Rehabilitative ultrasound imaging is a valid measure of trunk muscle size and activation during most isometric sub-maximal contractions: a systematic review. *Aust J Physiother*. 2009;55(3):153-69.
11. Teyhen DS, Miltenberger CE, Deiters HM, Del Toro YM, Pulliam JN, Childs JD, et al. The use of ultrasound imaging of the abdominal drawing-in maneuver in subjects with low back pain. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2005;35(6):346-55.
12. Wallwork TL, Hides JA, Stanton WR. Intrarater and interrater reliability of assessment of lumbar multifidus muscle thickness using rehabilitative ultrasound imaging. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2007;37(10):608-12.
13. Kim JH, Park SJ, Lee DH. The effects of scapular stabilization exercise on pain, neck disability index and cervical muscle thickness in subjects with neck pain. *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2015;28(4):883-9.
14. Elliott J, Pedler A, Jull G, Van Wyk L, Galloway G, O'Leary S. Differential changes in muscle composition exist in traumatic and non-traumatic neck pain. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2014;39(1):39-47.
15. Sutherland MA, Gage M, Mangum LC, Hertel J, Russell S, Saliba SA, Hart JM. Changes in Muscle Thickness Across Positions on Ultrasound Imaging in Participants With or Without a History of Low Back Pain. *J Athl Train*. 2018 Jun;53(6):553-559.
16. Mangum LC, Sutherland MA, Saliba SA, Hart JM. Reliability of Ultrasound Imaging Measures of Transverse Abdominis and Lumbar Multifidus in Various Positions. *PM R*. 2016 Apr;8(4):340-347.
17. Vasseljen O, Fladmark AM, Westgaard RH, Torp HG. Muscle activity and thickness in the transversus abdominis and lumbar multifidus during the abdominal drawing-in manoeuvre. *Man Ther*. 2009 Apr;14(2): 222-227.
18. Kiesel KB, Uhl TL, Underwood FB, Rodd DW, Nitz AJ. Measurement of lumbar multifidus muscle contraction with rehabilitative ultrasound imaging. *Man Ther*. 2007 May;12(2):161-166.
19. Aramsaengthien R, Uthaiakhp S, Sriburee S, Chiraratsakun J, Ranoor C. Comprehensive evaluation of ultrasound imaging reliability in assessing axioscapular muscle thickness in individuals with and without neck pain. *J Bodyw Mov Ther*. 2025;43:7-15. doi:10.1016/j.jbmt.2025.04.009
20. Fernández-Camero J, Fernández-de-Las-Peñas C, de la Llave-Rincón AI, Ge HY, Arendt-Nielsen L. Cervical Multifidus and Longus Colli Ultrasound Differences among Patients with Cervical Disc Alterations and Healthy Controls. *J Clin Med*. 2024;13(2):624.